

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ «ЧИСЛО ПАДЕНИЯ»
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ СЕМЕЙ ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ,
ГЕТЕРОГЕННЫХ ПО АМИЛОПЕКТИНОВЫМ ГЕНАМ
USE OF THE FALLING NUMBER TO DETECT WINTER
COMMON WHEAT FAMILIES THAT ARE HETEROGENEOUS
IN AMYLOPECTIN GENES**

^{1,2}**В.П. Нецветаев**, ²**А.А. Бондарь**, ¹**Л.С. Бондаренко**

^{1,2}**V.P.Netsvetaev**, ²**A.A. Bondar**, ¹**L.S. Bondarenko**

¹ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН», Белгород

FGBSI «Belgorod FASC RAS», Belgorod

²НИУБелГУ, кафедра биологии

Belgorod State National Research University

E-mail: v.netsvetaev @ yandex.ru

Аннотация. Установлено, что показатель «число падения» можно использовать для отбора образцов, гетерогенных по одному и (или) двум генам *waxy*, в родословной которых участвовал гомозиготный образец амилопектинового типа, для создания новых сортов озимой мягкой пшеницы с повышенным содержанием крахмала амилопектинового типа. Гетерогенные по генам *waxy* формы характеризуются большей реакцией на вариацию внешней среды. Образцы, гетерогенные по трем генам *waxy*, по числу падения близки к источнику с амилозным типом крахмала.

Abstract. It has been demonstrated that the falling number index can be used to select samples that are heterogeneous in one and/or two waxy genes, whose pedigree includes a homozygous amylopectin-type sample, to create new winter common wheat varieties with increased amylopectin-type starch content. Varieties heterogeneous in waxy genes are characterized by a greater response to environmental variations. Varieties heterogeneous in three waxy genes have falling number values similar to those of the amylose-type starch source.

Ключевые слова: озимая мягкая пшеница, число падения, тип крахмала, влияние среды и наследственности.

Keywords: winter common wheat, falling number index, type of starch, the influence of environment and heredity.

ВВЕДЕНИЕ

Соотношение амилоза/амилопектин определяет формирование технологических свойств крахмала и муки мягкой пшеницы. Одним из важных показателей качества хлеба является «число падения» (ЧП), или индекс Хагберга. По существующим стандартам зерно пшеницы 1 и 2 класса должно иметь число падения не ниже 200 с., а для 3 – не ниже

150 с.[1]. Некоторые факторы среды и наследственности, влияющие на этот показатель, рассмотрены в обзоре Крупнова и Крупновой [2]. В то же время показано, что наиболее сильное влияние на качество зерна оказывает формирование амилопектинового типа крахмала, обусловленного локусами Wx-A1, Wx-B1 и Wx-D1, расположенными в хромосомах 7AS, 4AL и 7DS соответственно [3-6]. У амилопектиновой пшеницы, представляющей рецессивную гомозиготу по трем генам waxy, число падения колеблется в пределах 67-80 с., что выходит за допустимые рамки для высококачественной пшеницы. Соответственно, такая мука формирует липкое тесто, которое лучше выдерживает режим замораживания-оттаивания и может использоваться для изготовления продуктов из замороженного теста (круассаны, вареники и т.д.). Для хлебобулочных изделий содержание муки waxy до 30% улучшает качество выпечки и способствует меньшему черствению готовой продукции.

Целью данного исследования явилось изучение возможности создания сортов, гетерогенных по waxy генам, путем идентификации фенотипов на основе показателя «число падения», допустимого для использования в хлебопечении.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Как ранее показано [7], соотношения выделяемых групп в гетерогенных образцах самоопылителей по количественным признакам соответствуют количеству генов, определяющих данный признак. Так, если различия обусловлены аллелями одного гена, то соотношение выделяемых количественных групп будет близко к 1:1, при двух генах – 3:1, а при трех генах – 7:1. Аналогичная закономерность наблюдается и при анализе пыльцы по качественным признакам [6, 8]. Учитывая эту закономерность, закладывали демонстрационный опыт (табл. 1), иллюстрирующий величину числа падения в зависимости от соотношения муки амилопектинового и амилозного родителя.

Таблица 1. Вариация величины числа падения при изменении соотношений типов муки (Софийка, амилопектиновый тип крахмала, ЧП=64 с.)

Соотношения типа муки Амилозная/ амилопектиновая	1 : 1	3 : 1	7 : 1	Амилозный родитель
Волжская 100 / Софийка	74	130	298	308
Богданка / Софийка	81	189	349	344

Соотношения типа муки Амилозная/амилопектиновая	1 : 1	3 : 1	7 : 1	Амилозный родитель
Ольшанка /Софийка	64	77	193	254
Московская 56/Софийка	71	97	320	406
Среднее	72,5±3,5	123,0±24,5	290,0±34,0	328,0±31,9
Критерий t	7,96**			
	5,09*			
	0,82			

Примечание: ** - различия существенны при $P > 0,99$; * - при $P > 0,95$.

Как видно, если в анализируемой семье различия в соотношении амилозных и амилопектиновых форм обусловлены одним геном, то смесь их муки должна быть близка к соотношению 1:1. Если же различия в типе крахмала обусловлены аллелями двух генов, то соотношение мучной смеси должно быть близко к 3:1. В случае трёхфакторного наследования, соотношение меняется на 7:1. В табл. 1 представлены фактические данные для приведенных соотношений типов муки в зависимости от доли амилозного родителя. Очевидно, что при соотношении амилозной и амилопектиновой муки близкой к 1:1 число падения изменяется незначительно от носителя всех рецессивных аллелей *waхu* и существенно отличается от амилозного компонента. Подобная ситуация проявляется при соотношении данных типов муки, близких к 3:1. Если же соотношение амилозной к амилопектиновой муке изменяется до 7:1, то по числу падения невозможно отличить амилозный тип от данной смеси.

Исследовали число падения муки в потомстве от гибридизации родителей, имеющих разный тип муки. Некоторые результаты приведены в табл 2.

Таблица 2. Величина числа падения муки озимой мягкой пшеницы в семьях с участием родителей, имеющих разный тип крахмала

№ 2025	Комбинация	Число падения по годам		Среднее
		2024	2025	
122	(Истра X <i>wx</i>) Губернатор Дона	409	235	322
101	- « -	503	337	420

№ 2025	Комбинация	Число падения по годам		Среднее
		2024	2025	
164	(Волжская 100 X Софийка) Джулия	240	96	168
206	Волжская 100 X Софийка	275	225	250
-	Среднее	356,8±60,9	223,3±49,4	НСР 90,8

Дисперсионный анализ представленных данных показал, что в этом случае доля влияния наследственных факторов составила 62,9%. Доля влияния среды была также значима и составила 33,6% (случайные отклонения – 4,5%). Судя по представленным по числу падения данным, наиболее вероятно, что образцы №164 и 206 являются гетерогенными по двум генам *waхu* и гомозиготными по рецессивному аллелю третьего гена. Номера 101 и 122, более вероятно, являются носителями доминантных аллелей по всем трем *waхu* генам. Генетический анализ амилозных сортов и селекционных образцов по числу доминантных генов *waхu* показал [6], что среди 10 родительских форм 3 расщеплялись по дигенному типу наследования, а 7 – несли три доминантных гена *waхu*. Четыре гетерогенные амилозные формы несли 2 и 3 доминантных гена. Не было найдено ни одного образца мягкой пшеницы, который нес бы только один доминантный аллель гена *waхu*. В связи с этим неудивительно, что в нашем опыте не обнаружено ни одного случая, соответствующего моногенному наследованию по данному количественному признаку. Характерно, что среди 30 сортов, возделываемых в Пермском крае и в Республике Башкортостан [9], не обнаружено нуль-аллелей гена *Wx-B1.U* всех изученных сортов по гену *Wx-D1* выявлены аллели только дикого типа. Подобные исследования [10], проведенные на 99 сортах и линиях мягкой пшеницы Краснодарской селекции, показали, что только 2 сорта (Старшина и Сила) несли нуль-аллели по гену *Wx-A1*. Остальные сорта несли аллели дикого типа по генам *Wx-B1* и *Wx-D1*. В связи с этим неудивительно, что среди селекционных образцов Белгородского ФАНЦ РАН, полученных с участием амилопектинового сорта Софийка (рецессивная гомозигота по всем трем генам *waхu*), не обнаружено ни одного с числом падения, характерным для амилопектинового образца. В то же время найдены формы, характерные для гетерогенных образцов, состоящих из рецессивной гомозиготы (1 часть) и включающих также носителей доминантных аллелей этих генов (3 части).

Такие формы представляют интерес для селекции хлебопекарной

пшеницы, т.к. по показателю числа падения они близки к обычной пшенице, но в то же время способны обладать лучшими хлебопекарными достоинствами по сравнению с типичной амилозной культурой.

Учитывая, что гетерогенность по амилопектиновости вносит существенный вклад в наследственную вариацию на показатель «число падения», оценили вариацию по этому показателю между сортами с амилозным типом крахмала за данный период времени (табл. 3).

Таблица 3. Величина числа падения муки некоторых сортов озимой мягкой пшеницы с амилозным типом крахмала

№ 2025	Название сорта	Число падения по годам		Среднее
		2024	2025	
4	Синтетик	246	327	286,5
6	Ариадна	321	410	365,5
7	Волжская 100	284	308	296,0
8	Богданка	378	344	361,0
10	Корочанка	261	391	326,0
16	Льговская 4	453	434	443,5
	Среднее	323,8	369,0	НСР 68,4

В данном случае влияние сорта определяло 66,4% изменчивости по числу падения, а доля влияния среды за эти годы составила 12,3% (случайные отклонения – 21,3%).

Следовательно, в обоих случаях наибольшую вариацию в показатель числа падения вносят наследственные различия. В то же время влияние среды на изменчивость данного количественного признака значительно увеличивается в гетерогенных по генам *waхu* семьях озимой мягкой пшеницы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, показана возможность использования показателя «число падения» для выявления семей озимой мягкой пшеницы, гетерогенных по аллелям одного и (или) двух генов *waхu*, с целью получения новых сортов с повышенным содержанием амилопектина.

Установлено, что такие семьи более чувствительно реагируют на изменение факторов среды по сравнению с образцами-носителями амилозного типа крахмала.

Семьи, гетерогенные по трем аллелям этих генов, по числу падения неотличимы от амилозного источника.

ЛИТЕРАТУРА

1. ГОСТ 9353-2016 Пшеница. Технические условия.
2. Крупнов В.А., Крупнова О.В. Подходы по улучшению качества зерна пшеницы: селекция на число падения // Вавиловский журнал генетики и селекции.- 2015.-19(5).- С.:604-612.
3. Yamamori M., Quynh N. T. Differential effects of Wx-A1, -B1 and -D1 protein deficiencies on apparent amylose content and starch pasting properties in common wheat // Theoretical and Applied Genetics.- 2000.- 100(1).- С.32-38.
4. Семенюк И.В., Чеботарь С.В., Рыбалка А.И., Сиволап Ю.М. Молекулярно-генетический анализ селекционных линий мягкой пшеницы с крахмалом амилопектинового типа // Цитология и генетика.- 2011.- № 5.- С. 17-22.
5. Filip E., Woronko K., Sepien E. and Czarniecka N. An Overview of Factors Affecting the Functional Quality of Common Wheat (*Triticum aestivum* L.) // International Journal of Molecular Sciences (IJMS).- 2023- 24(8).- 7524.
6. Нецветаев В.П., Рыжкова Т.А., Третьяков М.Ю. Качество мягкой пшеницы: генетика и селекция. - Белгород: Отчий край, 2015.- 160 с.
7. Нецветаев В.П., Филиппова Ю.М., Нерубенко О.Е., Бондаренко Л.С. Реакция сортов озимой пшеницы на особенности вегетационного периода / Инновац. направл. в химиз. землед. и сельскохоз. произ. Матер. Всеросс. научно-практ. конф. с междунар. участием и Всеросс. Школы молодых ученых, 19-21 июня 2019.- Белгород: ООО «Принт».- 2019, С. 452-457.
8. Нецветаев В.П., Третьяков М.Ю., Козелец Я.О, Ащеулова А.П. Реологические свойства зерна в потомстве озимой мягкой пшеницы от гибридизации с амилопектиновым сортом // Научные ведомости: Серия Естественные науки.- 2018.- 42, № 1.- С. 30-37.
9. Бобошина И.В., Боронникова С.В. Аллельные варианты waxy-генов сортов пшеницы мягкой, возделываемых в Пермском крае и в Республике Башкортостан // Вавиловский журнал генетики и селекции.- 2013.- 1(3).- С. 535-540.
10. Климущина М.В., Гладких Н.И., Дивашук М.Г., Беспалова Л.А., Васильев А.В., Карлов Г.И. Распределение аллелей генов Wx в коллекции мягкой пшеницы Краснодарского НИИСХ им. П.П. Лукьяненко // Вавиловский журнал генетики и селекции.- 2012.- 16(1).- С. 187-192.